

LEKSIK BIRLIKLARNI SEMIK TAHLIL QILISH USULLARI

Nurullayeva Gulsanam Omonboy qizi
Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI talabasi
Jabborberganova Marjona Jasur qizi
Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada leksik birliklar uning oby'ektiv borliqdagi narsa, belgi, harakat kabilar, leksik ma'no, leksik ma'no tarkibida leksik birliklar va ularning ma'nolariga misollar keltirib o'tganmiz, leksik ma'nolari mavjud so'zlar ma'nolarini semik tahlili yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Leksik birliklar , eski leksik ma'no, etimologik leksik ma'no, so'z.

Leksik ma'no tilning taraqqiyoti davomida ham sifat, ham miqdor jihatidan o'zgaradi. Shu asosda leksik ma'nolarni hozirgi leksik ma'no va avvalgi leksik ma'no deb ikkiga guruhlash mumkin. Tilning taraqqiyot bosqichiga mansub, hozirgi lug'at boyligi tarkibida qatnashmaydigan leksik ma'no avvalgi leksik ma'no deyiladi. Avvalgi leksik ma'no ikki xil: 1) eski leksik ma'no, 2) etimologik leksik ma'no. Eski leksik ma'no tarixiy leksikologiyada o'rganiladi (Bu soha tarixiy semasiologiya deb ham yuritiladi). Hozirgi leksik ma'noni o'rganuvchi soha tasviriy leksikologiya deyiladi (Bu sohani tasviriy semasiologiya deb ham ataydilar). Til taraqqiyotining o'rganilayotgan bosqichiga mansub leksik ma'no hozirgi leksik ma'no deyiladi. Masalan, ko'z leksemasining yuqorida tasvirlangan ma'nolari o'zbek tilidagi hozirgi leksik ma'nolardir. Hozirgi leksik ma'nolar bosh ma'no va hosila ma'no, to'g'ri ma'no va ko'chma ma'no, nominativ ma'no va

figural ma’no deb bir necha nuqtayi nazardan tasnif qilinadi. Bu tasniflar biri ikkinchisini istisno qilmaydi, balki ayni bir hodisaga har xil yondashishni aks ettiradi. Leksik ma’noning yuqoridagicha turlari ko‘p ma’noli leksemalar asosida belgilanadi.¹ Til taraqqiyoti prosessida, uning barcha sohalarida va hodisalarida bo‘lgani kabi, so‘zning semantik strukturasi ham o‘zgarishlar bo‘ladi. Bular semantik strukturaning leksik ma’no qismiga ham, qo‘shimcha ottenkalar qismiga ham taalluqlidir, lekin leksik ma’no nuqtai nazaridan bo‘ladigan o‘zgarish asosiy holat hisoblanadi. Semantik strukturaning leksik ma’no nuqtai nazaridan o‘zgarishida ikki hodisa kuzatiladi: 1) Semantik strukturadagi yangi ma’noning paydo bo‘lishi 2) semantik strukturadagi ma’noning yo‘qolishi, Semantik strukturaning o‘zgarish, o‘rganishda leksik ma’noning yo‘qolishi emas, balki yangi ma’noning paydo bo‘lish va u bilan bog‘liq masalalarga nazariy va amaliy jihatdan muhimdir. Bir ma’nolilik so‘z xarakter to‘pining dastlabki davrlariga, ko‘p ma’nolilik esa keyingi davrlariga xos bo‘ladi. Leksik so‘zning birdan ortiq ma’noga egaligi hamma vaqt ham shu so‘z semantik stukturasi taraqqiyotini ko‘rsatuvchi fakt bo‘lavermaydi. Masalan: yuqorida ko‘rsatilganidek, polisemantik so‘zdan yasalgan so‘z, shuningdek, polisemantik affiks yordamida yasalgan so‘z ham ko‘p ma’noli bo‘lishi mumkin. Lekin bu hodisani so‘z semantik strukturasi o‘zgarishi deb bo‘lmaydi. Chunki bunday yasama so‘zdagi birdan ortiq ma’no shu so‘z yasalganining o‘zidayoq mavjud bo‘ladi. Bunday yasama so‘z til taraqqiyotida yana yangi ma’no kasb etsagina, buni semantik strukturaning taraqqiyoti deyish mumkin. Tabiat va jamiyatdagi o‘zgarishlar, paydo bo‘layotgan yangi-yangi narsa-hodisalar tilda o‘z ifodasi, o‘z atamasi bo‘lishini talab etadi. Shunga ko‘ra tilning leksikasi o‘sib, rivojlanib boradi. Bunday rivojlanishda ikki hodisani kuzatish mumkin: 1) yangi paydo bo‘lgan narsa-hodisani atash talabi bilan tilda yangi so‘z paydo bo‘ladi; 2) shunday talab asosida so‘zning yangi ma’nosi

¹ Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent : Universitet, 2006.

yuzaga keladi (tilda bor bo‘lgan so‘z yangi narsa-hodisaning atamasiga aylanadi), So‘zning yangi ma’no kasb etishiga olib keluvchi faktorlarni ikki asosiy gruppaga ajratish mumkin: 1) Nolingvistik faktorlar. 2) Lingvistik faktorlar. Yangi ma’noning nolingvistik faktor asosida paydo bo‘lishini nom ko‘chishi asosida yangi ma’no hosil bo‘lishidir. Bunda ma’lum narsa, belgi yoki harakatning atamasi bo‘lgan gap so‘z boshqa bir narsa, belgi yoki harakatni ham ataydigan bo‘lib qoladi, ya’ni uning ham nomiga aylanadi. Shu yo‘l bilan so‘zning yangi ma’nosi (ma’nolari) yuzaga keladi. Masalan: joy, tushmoq so‘zlarining birinchi gapdagi ma’nosidan boshqa ma’nolari nom ko‘chishi asosida paydo bo‘lgan: Borib-borib tangaday joyni oladi. Hojimirsiroj avtobusda joy talashib, bolali bir xotin bilan aytishib qoldi. G‘ulomjon supadan pastga tushdi. Mana, mudirlikdan tushdi-yu, xiyla odamshavanda bo‘lib qoldi. Bir so‘zning yangi bir narsa, belgi, harakat kabilarning atamasiga aylanishining, ya’ni nom ko‘chishi natijasida yangi ma’no hosil bo‘lishining ma’lum asos va usullari bor. Bular metofora, metonimya, sinekdoxa.² Bilamizki bu kabi ma’no ko‘chish usullari o‘zining ma’no xususiyatlari bilan bir biridan ajralib turadi. Til tarqaqiyoti davomida o‘ziga xos jihatlari asosida faol qo‘llanilib kelmoqda.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, leksik birliklar va ularning ma’nolarini o‘rganib, semik tahlil qilish usullari va tahlil qilingan so‘zlar keltirib o‘tildi. Leksik birliklar va ularning ma’nolari, ko‘p ma’noli so‘zlar va shu kabi tilshunoslikning o‘ziga xos xususiyatlari ko‘rsatib berildi.

Adabiyotlar:

1. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent : Universitet, 2006.
2. Mirtojdiyev M . Hozirgi o‘zbek adabiy til. – Toshkent:, 1992.
3. “So‘z ichida so‘z”, Развитие лингвистики и литературоведения и образовательных технологий в эпоху глобализации, 1(1), 100–101.

² Shoabdurahmonov Sh . Asqarova M . Hojiyev A, Rasulov I, Doniyorov X. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent : O‘qituvchi, 1980.

